

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrencilerinin Öğrenme Kayıplarının İncelenmesi

Examination of Learning Losses of Students of Turkish as a Foreign Language

Cüneyt Şenyurt¹ Cevat Öztürk² Havva Özden³ Özge Ak Susulu⁴ Serpil Çelik⁵

¹ Okul müdürü, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekişik İlkokulu, Ankara, Türkiye Orcid No: 0000-0002-2448-2388

² Okul müdürü, Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu Müdürlüğü, Ordu, Türkiye Orcid No: 0009-0001-4647-1356

³ Öğretmen, Kiralan ilkokulu, Denizli, Türkiye Orcid No: 0009-0003-4798-4107

⁴ Müdür Yardımcısı, Nurullah Baldöktü İlkokulu, İstanbul, Türkiye Orcid No: 0009-0005-0742-7845

⁵ Müdür Yardımcısı, Alaattin Keykubat Anaokulu, Antalya, Türkiye Orcid No: 0009-0006-8727-7011

ÖZET

Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin öğrenme kayıplarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırma sonucuna göre; ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek anlatma teknikleri alt boyutu çıkarken en düşük ise anlama teknikleri alt boyutu düzeyi olduğu çıkmıştır. Katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenirken daha çok anlatma yani konuşma yaparken kaygı hissettikleri ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre incelemede; anlatma teknikleri alt boyutunda erkeklerin anlatma teknikleri kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise erkeklerin ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Medeni duruma göre incelemede; anlama teknikleri alt boyutunda bekarların anlama teknikleri kaygıları evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Anlatma teknikleri alt boyutunda ise bekarların anlatma teknikleri kaygıları evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise bekarların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenim durumuna göre incelemede; katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamları lisans veya yüksek mezunu olmalarına göre değişmemektedir. Yaş gruplarına göre incelemede; katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamları yaş gruplarına göre değişmemektedir.

Anahtar Kelimeler: İkinci dil Türkçe öğrenimi, kaygı, yetişkinler.

ABSTRACT

This research aimed to examine the learning losses of Turkish students as a foreign language. The research was designed as a general screening model. According to the research results; It was determined that the anxiety of learning Turkish as a second language was above average. Among the sub-dimensions, the highest level was found to be the expression techniques sub-dimension, while the lowest level was the comprehension techniques sub-dimension. It was revealed that the participants felt more anxiety while explaining, that is, speaking, while learning Turkish as a second language. In the analysis by gender; In the narration techniques sub-dimension, it was revealed that men's anxiety about narration techniques was higher than women. In addition, in the general dimension of anxiety about learning Turkish as a second language, it was revealed that men's general anxiety about learning Turkish as a second language was higher than women. In the analysis according to marital status; In the comprehension techniques sub-dimension, it was revealed that single people's comprehension techniques concerns were higher than married people. In the sub-dimension of narration techniques, it was revealed that singles' concerns about narration techniques were higher than married people. In the general dimension of anxiety about learning Turkish as a second language, it was revealed that the anxiety of single people about learning Turkish as a second language was higher than married people. In the analysis according to education level; Participants' anxiety about learning Turkish as a second language does not vary depending on whether they have a bachelor's degree or a master's degree. In the analysis according to age groups; Participants' anxiety about learning Turkish as a second language does not vary according to age groups.

Keywords: Learning Turkish as a second language, anxiety, adults.

GİRİŞ

Problem

21. yüzyıl, bilimsel ve teknolojik açıdan hızla devam ettiği ve insanın yaşamı boyunca bu gelişimlerden her dönemkinden çok fazlaca etkilenebildiği bir dönemdir. Yeni iletişim araçlarının gelişmesi, insanlar arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmış ve küresel bir yaşam modelini insanların kullanımına sunmuştur. Bu yeni yaşam modelinde yabancı dil öğrenmek çok önemli bir konu haline geldi. İnsanlar

Citation: Şenyurt, C., Öztürk, C., Özden, H., Ak Susulu, Ö. & Çelik, S. (2024), "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrencilerinin Öğrenme Kayıplarının İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 306-316. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

merak ettikleri coğrafyayı, ülkeyi, toplumu ve kültürü tanımak için o coğrafyada genellikle kullanılan dilleri öğrenmek istemektedir (Munawaroh & Nurmalasari, 2021).

Yabancı dil öğrenimi insan psikolojisiyle yakından ilişkili bir alandır. Psikolojiden oldukça etkilenmiş ve dil öğrenimi ile duyuşsal değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için birçok çalışma yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların ortak noktası, duyuşsal faktörlerin dil öğrenme süreci üzerindeki dikkate değer etkisini ortaya koymalarıdır. İnsanların duygu ve hisleriyle ilişkili olan duyuşsal değişkenler, öz saygı, empati, içe dönüklük gibi belirli kişilik özelliklerini veya niteliklerini içerir. Yabancı dil öğrenimi ve duyuşsal değişkenler arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar genellikle benlik saygısı, risk alma, dışa dönüklük, motivasyon, kaygı gibi bir dizi kişilik faktörüne odaklanmaktadır. Dil öğrenme sürecinde bu niteliklerin olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Bu niteliklerden biri de duyuşsal alanın önemli bir yönü olan kaygıdır (Kaffenberger, 2021).

Öğrenme kaybı, çevrimiçi öğrenmenin öngörülmesi gereken önemli bir dezavantajdır. Akademik olarak bilgi ve becerinin azalması durumu olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme sürecinin azalması ve öğrencilerin karşılaştığı zorluklar, elde edilmesi gereken bilgi ve becerilerin yerine getirilememesine, beceriyi uygulama fırsatının olmaması nedeniyle faaliyetlerin ve öğrenme deneyiminin kısıtlanmasına yansır. Bu durum, öğrenme çıktılarının yetersizliğine işaret eder ve öğrencilerin öz farkındalığı ile ilişkili değildir (Simal, Mahulauw, Leasa, & Batlolona, 2022).

Daha sonra, internet erişim zorlukları, organize olmayan program kalitesi, aile desteği, eğitimciler ve akran katılımı gibi bazı faktörler nedeniyle öğrenciler tarafından öğrenme kaybı yaşanabilir. Buna ek olarak, UNESCO (2021) beyinde anormal bir stres dengesi gibi öğrenme kaybını etkileyen bazı faktörlere değinmektedir; bu da zayıf zaman yönetimi, odaklanamama, yeni bilgileri önceki bilgilerle ilişkilendirme mücadelesi, okuduklarını veya duyduklarını hatırlamada zorluk, görevleri planlayamama ve önceliklendirememeye ve dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelememe gibi durumlara yol açmaktadır (Assiddiqi & Soeryanto.S., 2021).

Daha ayrıntılı olarak, öğrenme kaybı dünya çapında eğitim paydaşlarının dikkatini çekmektedir. Öğrenme başarısının kusurlu olmasına yol açtığı için öğrencilere birçok düzeyde çevrimiçi öğrenme uygulanırken daha erken çözülmesi gereken çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Okullar ne kadar uzun süre kapalı kalırsa veya öğrenmeyi iki modda kısmi olarak yürütürse, ciddi bir öğrenme kaybı yaşanabilir (Engzell, Frey, & Verhagen, 2021).

Okuldan uzak kalınan sürenin uzamasının, öğrenme kaybının daha yüksek oranda gerçekleşmesinde etkili olabileceği söylenebilir. Ayrıca, eğitim eşitsizliğini de artırabilir. Bu nedenle, okulun varlığını sürdürebilmesi için e-Öğrenimin geliştirilmesi ve uyarlanması gerekmektedir. Öğrenme kaybını en aza indirmek için harmanlanmış öğrenmenin tanıtılması, eğitimciler için eğitim, yetkinlik temelli bir müfredatın uygulanması, öğrenme materyallerinin çok modlu kaynakları ve kademeli değerlendirme de dahildir (Susanto, 2022).

Ayrıca, eğitimcilerin öğrenme kayıplarını şeffaf bir şekilde tespit etmeleri, nedenini araştırmaları ve kayıpları ortadan kaldırmanın yollarını bulmaları gerekmektedir, öğrenme kaybını engellemede dil gelişimlerini ortaya çıkarmak için öğrencilerin dil deneyimlerine teknolojinin nasıl aracılık ettiğini gözden geçirmeleri ve dil edinmede resmi olmayan dil ortamı ortamının resmi dil ortamı ortamına kıyasla farklı şekilde etkileneceğinin sonucunu veya karşı kanıtını analiz etmeleri gerekmektedir. Son olarak, öğrencinin ilerlemesinin kapsamlı bir şekilde izlenmesi ve izleme sonuçlarına göre daha ileri adımların değerlendirilmesi esastır. Öğrenme kaybından kurtulmanın tüm bu yolları, öğrenmedeki kayıpların öngörülmesini sağlamak için dikkate alınmalıdır (Blaskó, Costa, & Schnepf, 2022).

Örneğin, İngilizce öğrenimi söz konusu olduğunda konuşma, diğer becerilere kıyasla öğrenme ortamında doğrudan etkileşim gerektirdiğinden, çevrimiçi veya hibrit öğrenme sırasında öğrenme kayıpları anlamında değerlendirilmek üzere büyük ilgi görmektedir. İnsanlar konuşurken mikro ve makro ortamlarda farklı stratejiler kullanarak özerk bir şekilde anlamlı ifadeler oluştururlar (Chapelle, 2007).

Dil becerilerinden biri olan konuşma, konuşma biçiminde doğrudan ve aktif dil üretimini gerektirir. Konuşma becerisini kullanabilmek için konuşmacının muhataplarıyla sosyalleşmesi ve etkileşim kurması gerekir (Zaim, Ardi, Rosita, & Zakiyah, 2023). Çevrimiçi öğrenme, öğrencilerin konuşma

pratiği konusunda sınırlı deneyim yaşamasına neden olmaktadır. Dahası, konuşma becerisi, öğrencilerin gerçek hayatta İngilizce iletişim kurabilmeleri için edinilir. Düşünceleri veya fikirleri ifade etme sürecinde birçok alt beceri söz konusudur. Konuşma sadece söz söylemekten ibaret değildir, aynı zamanda sözlü ve sözsüz mesajların senkronizasyonu, sıra alma ve sosyokültürel işlevleri de içerir. Bununla birlikte, teknoloji aracılı iletişim sözsüz ipuçları bakımından eksiktir ve sıklıkla iletişimsizliğe yol açar (Charney, Camarata, & Chern, 2020). Bu nedenle, öğrenme hedeflerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, konuşma derslerinde üniversite öğrencilerinin yaşayabileceği bilgi ve becerilerdeki düşümlere ilişkin bir araştırma yapılması talep edilmiştir.

Scott (2021) dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört beceride yabancı dil öğrenme kaybının doğasını araştırmıştır. Öğretmenlerin de dil kaybı yaşadığını ve akranlarıyla konuşma konusunda özgüven eksikliği olduğunu tespit etmiştir. Evde öğrenme faktörleri de önemli faktörlerdir. İlgili çalışmaların gözden geçirilmesine dayanarak, konuşma öğrenimindeki kayıplar üzerine çok az çalışma vardır. Bundan dolayı, araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerin öğrenme kayıplarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerin öğrenme kayıplarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Önemi

Öğrenme kaybı dünya çapında eğitim paydaşlarının dikkatini çekmektedir. Öğrenme başarısının kusurlu olmasına yol açtığı için öğrencilere birçok düzeyde çevrimiçi öğrenme uygulanırken daha erken çözülmesi gereken çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların çözümünde araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönüyle bu araştırma çıktıları akademisyenlere ve eğitim veren öğretmenlere katkısı olması yönüyle önem arz etmektedir.

Sayıtlar

- ✓ Bu araştırmada katılımcıların kullanılacak veri toplamada bulunan sorular için tarafsız ve içten şekilde yanıt verdikleri varsayılmıştır.
- ✓ Çevrimiçi (online) anket yoluyla ulaşılan öğrencilerle, çalışma gerçekleştirilecektir.

Sınırlılıklar

Araştırmanın sınırlılıklarından biri de örneklem grubunun verdiği cevapların bireylerin kendi beyanlarına dayanmasıdır. Ayrıca;

- ✓ Araştırma belirli bir zaman diliminde yapılacağından, örneklem grubuna ait algısı ve tutumunun süreç içerisinde değişebileceği göz önünde bulundurularak, araştırma yapıldığı zamanla sınırlı tutulacaktır.
- ✓ Veriler 1-30 Aralık 2023 tarihleri arasında toplanacaktır.
- ✓ Araştırmada ölçmek istenen algılara ait kullanılan ölçeklerin ölçtüğü özelliklerle sınırlıdır.

Araştırmaya katılanların yaş sınırı 25-60 yaş arası ve bir kurumda ve yabancılara Türkçe öğreten öğretmenlerden olma şartı ile sınırlıdır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Öğrenme Kaybı: Nedenleri ve Etkileri

Öğrenme kayıpları, 1906 yılında ilk kez belgelendiğinden beri eğitim alanındaki araştırmacıların ilgisini çekmektedir. "Öğrenme kaybı", öğrencilerin belirli veya genel bir bilgi ve beceri kaybına uğraması veya akademik ilerlemelerinin tersine dönmesi olgusu olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme kaybının yaygın nedenleri arasında yaz tatili, toplumsal huzursuzluk veya doğal afet gibi örgün eğitime ara verilmesi, uzun süreli sağlık sorunları ve etkisiz öğretim yer almaktadır. Öğrenme kaybının en sık çalışılan nedeni, yaz tatilinin sıklığı ve potansiyel olarak zararlı sonuçları nedeniyle yaz tatilidir (Quin, 2017).

Öğrenme kaybına ilişkin baskın açıklayıcı teori “musluk teorisi”dir. Bu teori, aynı okula devam eden tüm öğrenciler aynı öğrenme kaynaklarına maruz kalırken, öğrenciler evdeyken “kaynak musluğunun” bazı öğrenciler için kapatıldığını, diğerleri için kapatılmadığını öne sürmektedir. Özellikle, orta sınıf ve üst sınıf çocukları yaz aylarında kazanımlar elde etmeye devam ederken, daha az varlıklı çocuklar aslında zemin kaybetmektedir. Bunun nedeni, yoksul ailelerin çocuklarına okul yılı boyunca okul tarafından sağlanan kaynakları sağlayamamalarıdır (Entwisle, Alexander, & Olson, 2001).

Orta ve üst sınıf ebeveynlerin çocuklarına sağladığı ve daha az varlıklı çocukların elde edemediği avantajlar arasında kitaplar, oyunlar ve bilgisayarlar gibi fiziksel kaynakların yanı sıra evi daha elverişli bir öğrenme ortamı haline getirmeye yarayan insani, sosyal ve psikolojik sermaye unsurları da bulunmaktadır. Daha güçlü akademik performansla ilişkili bilişsel olmayan faktörler arasında organizasyon ve çalışma alışkanlıkları gibi akademik davranışlar, öz disiplin ve öz kontrol dahil azim, özgüven gibi zihniyetler, öğrenme stratejileri ve empati ve işbirliği gibi sosyal beceriler yer almaktadır. Daha yüksek eğitilmiş ve varlıklı ebeveynlerin bu becerileri çocuklarına sınıf ortamı dışında başarılı bir şekilde aşılama olasılığı daha yüksektir, böylece çocuklarına okul ortamında bir avantaj sağlarlar (Farrington, 2012).

Öğrenme kayıplarının bir diğer potansiyel nedeni de öğretmen-öğrenci ilişkisinin olmamasıdır. Öğretmen-öğrenci ilişkisi öğrenme ortamının en güçlü unsurlarından biridir (. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin gücü, öğrenci başarısının birçok göstergesi ile güçlü bir yordayıcı ilişkiye sahiptir (Quin 2017). Yaz aylarında ya da öğrenme kayıplarının yaşanabileceği diğer devamsızlık dönemlerinde öğrencilerin gelişimlerini teşvik eden ve yönlendiren bir öğretmenlerinin olmaması, motivasyonlarının düşmesine ve öğrenme sürecine katılımlarının azalmasına neden olabilir. Bu azalan katılım da öğrenilen becerilerin uygulanmamasına yol açarak körelmeye neden olabilir (Liberante, 2012)

Literatürde öğrenme kayıplarının görülme sıklığı ve kapsamı konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Yaz tatilinin neden olduğu öğrenme kayıplarının boyutuna ilişkin tahminler, okul içi öğrenmenin bir aylık değerinden üç aylık değerine kadar değişmektedir. Bazıları, sınavların farklı ölçeklendirilmesi ve sonbahar sınavı ile öncesinde yapılan bahar sınavı arasındaki değişken sınav zorluğu nedeniyle öğrenme kaybı ölçümlerinin abartılabileceğini savunsa da, mevcut literatür çoğunlukla en azından bazı öğrencilerin yaz aylarında okuldaki uzak kaldıklarında bir gerileme yaşadıkları konusunda hemfikirlerdir (Kuhfeld, 2019).

Öğrenme kayıplarının ırk, sosyoekonomik durum ve önceki akademik performans değişkenleri arasında eşit olarak paylaşılıp paylaşılmadığı da önemli bir konudur. Bazıları, aynı öğrencilerin okul yılı boyunca daha az öğrenmelerine rağmen sosyo demografik yönden farklı öğrenciler arasında yaz öğrenme kayıplarının daha büyük olduğunu ifade etmektedir. Sosyoekonomik durum söz konusu olduğunda literatür daha büyük bir mutabakat içindedir ve musluk teorisinin daha az varlıklı öğrencilerin daha büyük öğrenme kayıpları yaşadığına dair çerçevesini doğrulamaktadır (McEachin & Atteberry, 2017).

Önceki akademik performans açısından bakıldığında, bir çalışma, bir önceki okul yılında en büyük kazanımları elde eden öğrenciler arasında öğrenme kaybı görülme sıklığının arttığını göstermektedir. Bu bulgu, daha yüksek başarı gösteren öğrencilerin daha büyük öğrenme kayıplarına maruz kalmasının, bazı öğrencilerin sonbaharda ilk sınavlarda düşük puan almakla ilkbaharda sınavlarda yüksek puan almak arasında değişken bir yol izlediği bir döngü anlamına geldiği göz önüne alındığında, öğrenme kaybı ölçümlerinin geçerliliği hakkında sorular ortaya çıkarmaktadır (Kuhfeld, 2019).

Bu olguyu açıklayan potansiyel mekanizmalardan biri, öğrenme kaybı ölçümlerinin, öğrencilerin sonbaharda gerçek potansiyellerinin altında puan almaları ve ilkbaharda daha iyi testler yapmaları nedeniyle şişirilmiş olması ve aslında verilerin gösterdiği ölçüde öğrenme kaybına uğramamasıdır. "Değişken yol" bulgusu, düşük başarılı grupların okul yılı boyunca sürekli olarak "daha dik" öğrenme yörüngeleri izlediği, yani diğer öğrencilerin çoğundan geride başladıkları, ancak en azından okul yılının başında daha hızlı öğrendikleri fikriyle uyumludur. Bu daha dik öğrenme yörüngeleri, okul yılının başlangıcından sonra düzleşiyor ve bazı durumlarda tersine dönüyor gibi görünmektedir (Quinn, 2016).

Ayrıca, farklı dersler öğrenme kaybında farklı eğilimlere yol açmaktadır. Öğrenme kayıpları matematikte okumaya kıyasla daha yaygın ve belirgindir. Bu farklılığın olası açıklamaları arasında okuma becerilerinin matematik becerilerine kıyasla daha kolay uygulanabilmesi ve sürdürülebilmesi ile

okumanın matematiğe kıyasla daha kavramsal temelli bir bilgi olması ve dolayısıyla bozulmaya daha az açık olması yer almaktadır (Akers & Chingos, 2012).

Yeni literatür, öğrencilerin yüzde kaçının toplam öğrenme kaybı yaşadığını belirlemeye çalışmıştır. Genel olarak öğrencilerin hem matematik hem de dil öğrenmede zemin kaybettiğini, bu etkinin öğrencilerin yarısından biraz fazlasının zemin kaybetmesinden kaynaklandığını, geri kalanların ise ya seviyelerini koruduğunu ya da yaz boyunca daha fazla öğrendiğini ortaya koymuştur. Öğrenme kayıpları büyük bir endişe kaynağıdır çünkü ekonomik zorluklarla sonuçlanabilir. Bu da sağlığın kendi kendine değerlendirilmesi, daha düşük hastalık vakaları ve daha düşük ölüm oranı gibi düşük yaşam kalitesi sonuçlarının yanı sıra evlilik olasılığı, ücretler ve iş memnuniyeti ile ilişkilidir. Hayatın pek çok yönünü etkileyen herhangi bir değişken araştırılmaya değerdir ve öğrenme kaybının eğitim üzerindeki etkisi, öğrenme kaybının önemli olduğunu göstermektedir (Jaume & Will, 2019).

Öğrenme Kaybını Neden Olan Potansiyel Moderatörler

Uzaktan eğitimin miktarı ve kalitesinin yanı sıra internet bağlantısına erişim, öğrenme kaybının tek olası moderatörleri değildir. Önceki akademik başarı da bir moderatör görevi görmektedir, zira daha önce yüksek başarı gösteren öğrenciler daha düşük başarı gösteren öğrencilerle aynı derecede öğrenme kaybı yaşamamaktadır. Bu durumda, önceki akademik başarı, cesaret, azim ve akademik çalışmanın değerine olan inanç gibi başarı ile ilişkili bilişsel olmayan davranışlar için bir vekil görevi görüyor olabilir. Daha iyi başa çıkma becerilerine ve kişisel dayanıklılığa sahip öğrenciler, akademik performansı olumsuz etkileyen kilitlenmenin neden olduğu yorgunluktan kaçınmada üstün bir yetenek göstermiştir (Altındağ, Filiz, & Tekin, 2021).

Daha yüksek düzeyde sosyo-duygusal becerilere sahip öğrenciler, öğrenme kayıplarının azalması da dahil olmak üzere üstün akademik sonuçlara sahiptir. Stres faktörleriyle başa çıkmak için yeterli başa çıkma stratejilerine sahip olmak, öğrencilerin bunalmak yerine bilgiyi doğru bir şekilde yorumlamalarına yardımcı olarak dikkatlerini eğitim gibi üretken alanlara odaklamalarını sağlar. Bilişsel olmayan becerilerin öğrenme kaybını önlemeyi desteklediği fikri, uyumluluk, vicdanlılık ve yeni deneyimlere açıklık gibi özelliklerde daha yüksek puan alan lisans öğrencilerinin akademik sınavlarda akranlarından daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyan bir çalışma ile doğrulanmıştır (Salmela-Aro, 2021).

Öğrenme kayıplarının bir başka potansiyel moderatörü de ailedir. Aile desteği, öğretmen-öğrenci ilişkisinin yerine geçebilir. Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin öğrenci katılımı için çok önemli olduğu göz önüne alındığında, öğrenciyi motive etmek ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için evde bir ebeveynin olması, öğrenmeyi kolaylaştırmada ve dolayısıyla öğrenme kaybını azaltmada büyük bir avantaj sağlayabilir. Ülkenin daha varlıklı bölgelerinde arama yoğunluğunda önemli ölçüde daha büyük artışlar görüldüğü için gelir, aile katılım düzeyi için bir vekil görevi görmüştür (McElrath, 2020).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada genel tarama modellemesi kullanılmıştır. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen araştırmalar bütünüdür. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin bir özelliği genelleyci olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Mersin İli Yenişehir İlçesindeki devlet okullarında görev yapan ve yabancılara Türkçe öğreten öğretmenlerden oluşmaktadır. Uygulama Mersin İli Yenişehir İlçesindeki çalışan 124 yetişkin ile gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılan İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği (TÖKÖ) Polatcan ve arkadaşları (2019) tarafından

geliştirilmiştir. Ölçek 2 boyuttan (19 madde) oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplandığı ölçek geliştiricilerin geçerliliği ile güvenilirliğinin karşılandığı veri elde etme aracıdır. (Polatcan, Alyılmaz, & Er, 2019)

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için, araştırmacı tarafından, resmi izinler ve etik kurul izni alındıktan sonra yüzyüze görüşme yoluyla oluşturup öğretmenlere iletilecektir. Elde edilen veriler önce betimsel olarak analiz edilecek ve daha sonra normallik varsayımı test edilecektir. Normallik varsayımına (Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) göre parametrik veya non-parametrik analizler yapılacaktır. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Ölçek ve alt boyutlarına ait normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Normallik testi sonuçlarına göre TÖKÖ'nün normal dağılıma uygun olduğu saptanmış olup parametrik testlere başvurulmuştur. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki'den fazla gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testinden yararlanılmıştır. Anlamlılığa ait kriter için $p < 0.05$ alınmıştır.

Tablo 1: TÖKÖ'nün Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Anlama teknikleri alt boyutu	-,193	,217	-,845	,431
Anlatma teknikleri alt boyutu	-,362	,217	-1,191	,431
TÖKÖ	-,378	,217	-1,139	,431

TÖKÖ'nün çarpıklık ve basıklık değerleri +1.0 ile -1.0 arasındadır. Araştırma ölçeğinin analizinde Hair ve diğerlerine (2013) göre çarpıklığı ile basıklığa ait değeri +1.0 ile -1.0 aralığında bulunması parametrik kabul edilen test grubudur (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2013).

BULGULAR ve YORUM

Demografik Özelliklere Ait Bulgular

Araştırmada yer alan öğretmenlerin demografik bilgileri aşağıdadır.

Tablo 2: Demografik Bilgiler

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	100	80,6
	Erkek	24	19,4
Yaş Grupları	20-30	49	39,5
	31-40	75	60,5
Eğitim durumu	Lisans	94	75,8
	Yüksek Lisans	30	24,2
Medeni Durumu	Evli	86	69,4
	Bekar	38	30,6
	Toplam	124	100,0

Tablo 2'ye göre, öğretmenlerin % 80,6'sının kadın olduğu; % 60,5'inin 31-40 yaş arasında olduğu; % 75,8'inin lisans mezunu oldukları ve % 69,4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın ilk problemi olan katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı düzeyleri sorusunun cevabı için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
Anlama teknikleri alt boyutu	124	2,57	4,43	3,5495	,51942
Anlatma teknikleri alt boyutu	124	2,67	4,50	3,6008	,53589
TÖKÖ	124	2,68	4,26	3,5819	,48155

* $p < .05$

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. İkinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel ortalaması $3,58 \pm 0,48$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek Anlatma teknikleri alt boyutu ($3,60 \pm 0,53$) çıkarken en

düşük ise Anlama teknikleri alt boyutu (3,54±0,51) düzeyi olduğu çıkmıştır. Katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygı ortalaması 4,03±0,41 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılanların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Yani ikinci dil olarak Türkçe öğrenirken kaygıları olmaktadır.

Araştırmanın Fark Testleri

Cinsiyet Değişkeni

Katılımcıların İDTÖKÖ (İDTÖKÖ) ve alt boyutları tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı istatistikler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle grup gözeneğine düşen kişi adedi, ortalama ve standart sapma içeren tablo bulunmaktadır.

Tablo 4: Ölçeklerin Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Anlama teknikleri alt boyutu	Kadın	100	3,5443	,53440	-,229	122	,819
	Erkek	24	3,5714	,46147			
Anlatma teknikleri alt boyutu	Kadın	100	3,5150	,52603	-4,381	41,854	,000*
	Erkek	24	3,9583	,42349			
TÖKÖ	Kadın	100	3,5258	,48880	-2,717	122	,008*
	Erkek	24	3,8158	,37538			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda sadece anlama teknikleri alt boyutu haricinde katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Anlatma teknikleri alt boyutunda ise erkeklerin anlatma teknikleri kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise erkeklerin ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Medeni Durum Değişkeni

Katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumlarının medeni durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı istatistikler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle grup gözeneğine düşen kişi adedi, ortalama ve standart sapma içeren tablo bulunmaktadır.

Tablo 5: Ölçeklerin Medeni Durum İncelenmesi

	medeni durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Anlama teknikleri alt boyutu	Evli	86	3,4269	,55154	-5,278	118,295	,000
	Bekar	38	3,8271	,28985			
Anlatma teknikleri alt boyutu	Evli	86	3,5368	,52838	-2,025	122	,045
	Bekar	38	3,7456	,53128			
TÖKÖ	Evli	86	3,4963	,50311	-3,474	95,621	,001
	Bekar	38	3,7756	,36581			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda İDTÖKÖ ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anlama teknikleri alt boyutunda ise bekarların anlama teknikleri kaygıları evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Anlatma teknikleri alt boyutunda ise bekarların anlatma teknikleri kaygıları evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise bekarların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Öğrenim Durum Değişkeni

Katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumlarının öğrenim durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı

istatistikler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle grup gözeneklerine düşen kişi adedi, ortalama ve standart sapma içeren tablo bulunmaktadır.

Tablo 6: Ölçeklerin Öğrenim Durumuna Göre İncelenmesi

	Öğrenim durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Anlama teknikleri alt boyutu	Lisans	94	3,5517	,53106	,081	122	,936
	Yüksek Lisans	30	3,5429	,48973			
Anlatma teknikleri alt boyutu	Lisans	94	3,5745	,54068	-,969	122	,335
	Yüksek Lisans	30	3,6833	,52083			
TÖKÖ	Lisans	94	3,5661	,47833	-,647	122	,519
	Yüksek Lisans	30	3,6316	,49643			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumları ölçeğinin öğrenim durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda İDTÖKÖ ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Diğer bir ifade katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamaları lisans veya yüksek mezunu olmalarına göre değişmemektedir.

Yaş Değişkeni

Katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumlarının yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı istatistikler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle grup gözeneklerine düşen kişi adedi, ortalama ve standart sapma içeren tablo bulunmaktadır.

Tablo 7: Ölçeklerin Yaşa Göre İncelenmesi

	Yaş	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Anlama teknikleri alt boyutu	20-30	49	3,6035	,40644	1,005	121,398	,317
	31-40	75	3,5143	,58148			
Anlatma teknikleri alt boyutu	20-30	49	3,7160	,57532	1,957	122	,053
	31-40	75	3,5256	,49811			
TÖKÖ	20-30	49	3,6745	,44435	1,788	110,730	,077
	31-40	75	3,5214	,49797			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların İDTÖKÖ ve alt boyutları tutumları ölçeğinin yaşa göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda İDTÖKÖ ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Diğer bir ifade katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamaları yaş gruplarına göre değişmemektedir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerin öğrenme kaygılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeli olarak tasarlanmıştır.

Araştırmaya katılan katılımcıların % 80,6'sının kadın olduğu; % 60,5'inin 31-40 yaş arasında olduğu; % 75,8'inin lisans mezunu oldukları ve % 69,4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

İkinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel ortalaması 3,58±0,48 olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek Anlatma teknikleri alt boyutu (3,60±0,53) çıkarken en düşük ise Anlama teknikleri alt boyutu (3,54±0,51) düzeyi olduğu çıkmıştır. Katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygı ortalaması 4,03±0,41 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılanların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Yani ikinci dil olarak Türkçe öğrenirken kaygıları olmaktadır.

Anlatma teknikleri alt boyutunda ise erkeklerin anlatma teknikleri kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise erkeklerin ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Anlama teknikleri alt boyutunda ise bekarların anlama teknikleri kaygıları evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Anlatma teknikleri alt boyutunda ise bekarların anlatma teknikleri kaygıları

evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise bekarların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı evlilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamları lisans veya yüksek mezunu olmalarına göre değişmemektedir. Katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamları yaş gruplarına göre değişmemektedir.

Tartışma

Mevcut araştırmamızda; anlatma teknikleri alt boyutunda ise erkeklerin anlatma teknikleri kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel boyutunda ise erkeklerin ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı genel kaygıları kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı bir bulgu, Halat'ın (2015) araştırmasında yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kaygıları, katılımcıların cinsiyetleriyle karşılaştırıldığında, anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. (Halat, 2015).

Mevcut araştırmamızda; katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamları lisans veya yüksek mezunu olmalarına göre değişmemektedir. Benzer bir bulguda Halat'ın (2015) araştırmasında; Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen bireyin kaygısı katılımcının eğitim seviyesiyle karşılaştırmada anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durumda, yabancı dil öğrenen bireylerin kaygı faktörünün bireylerin eğitim düzeyinden daha çok kişilikleriyle alakalı olabileceği söylenebilir.

Mevcut araştırmamızda; katılımcıların ikinci dil olarak Türkçe öğrenme kaygısı yaşamları yaş gruplarına göre değişmemektedir. Benzer bir bulguda Halat'ın (2015) araştırmasında; Türkçe'yi bir yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik kaygı incelemesinde katılımcı yaşı ile karşılaştırmada anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrenci yaşı ile kaygı ilişkisinde anlamlılık olmadığı sonucunda Melanhoğlu ve Demir (2013); ayrıca Boylu ve Çangal'ın (2015) yapmış olduğu çalışmanın sonucuyla paralellik bulunmaktadır

Öneriler

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğretmenlerin, öğrencileri derse hazırlamaları ve kaygı giderici çalışmalar yapılmalıdır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretecek kişilerin telaffuzun, vurgunun ve tonlamanın nitelikli olması gerekir. Öğretmen iletişim sırasında konuşma hızını öğrencilerin anlayabileceği şekilde ayarlayabilmeli, kullandığı sözcükleri açık ve anlaşılır ifade etmeye dikkat etmelidir. Öğrencinin doğru anladığı bir öğretmen, öğrencinin karşılayabileceği yüksek kaygının da azalmasını sağlayacaktır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulanması gereken öğrenci merkezli yaklaşımla kaygısız bir sınıf ortamı oluşturulabilir, rehberlik hizmeti ve sosyal etkinlik açısından nitelikli ve farklı bir öğrenme ortamı oluşturulabilir.

KAYNAKÇA

Akers, B., & Chingos, M. (2012). *Poor Students Can't Afford Teacher Strike*. <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2012/09/10/poor-students-cant-afford-teacher-strike/>

Altındağ, D. T., Filiz, E. S., & Tekin, E. (2021). National Bureau of Econom. *Online Education Working?*

Assiddiqi, D. R., & Soeryanto.S. (2021). Peluang menurunnya capaian hasil belajar (learning loss) dan alternatif solusinya: Kajian kasus pembelajaran online di era Pandemi Covid-19 di Jurusan Teknik Mesin Unesa. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*, 47–54.

Blaskó, Z., Costa, P., & Schnepf, S. V. (2022). Learning losses and educational inequalities in Europe: Mapping the potential consequences of the COVID-19 crisis. *Journal of European Social Policy*, 361–375.

Boylu, E., & Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna - Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Turkish Studies*, 349-368.

- Chapelle, C. A. (2007). Technology and second language acquisition. *Annual Review of Applied Linguistics*, 98–114.
- Charney, S. A., Camarata, S. M., & Chern, A. .. (2020). Potential Impact of the COVID-19 Pandemic on Communication and Language Skills in Children. *Otolaryngology. Head and Neck Surgery*.
- Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. . *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118-127.
- Entwisle, D. R., Alexander, K., & Olson, L. S. (2001). *Keep the Faucet Flowing*. https://www.aft.org/periodical/american-educator/fall_2001/keep-faucet-flowing (visited on 04/14/2022). adresinden alındı
- Farrington, C. (2012). *Teaching Adolescents to Become Learners*. https://consortium.uchicago.edu/publications/teaching-adolescents-become-learners-role-noncognitive_factors-shaping-sc adresinden alındı
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Halat, S. (2015). *Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinleme Becerisine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi* . Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .
- Jaume, D., & Will, A. (2019). The Long-Run Effects of Teacher Strikes: Evidence from Argentina. *Journal of Labor Economics*, 1097–1139.
- Kaffenberger, M. (2021). Modeling the long-run learning impact of the Covid-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. *International Journal of Educational Development*.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kuhfeld, M. (2019). Surprising New Evidence on Summer Learning Loss. *hi Delta Kappan*, 25–29.
- Liberante, L. (2012). The importance of teacher–student relationships, as explored through the lens of the NSW Quality Teaching Model. *Journal of Student Engagement: Education Matters*, 2–9.
- McEachin, A., & Atteberry, A. (2017). The Impact of Summer Learning Loss on Measures of School Performance. *Education Finance and Policy*, 468–491.
- McElrath, K. (2020). *Nearly 93% of Households With School-Age Children Report Some Form of Distance Learning During COVID-19*. <https://www.census.gov/library/stories/2020/08/schooling-during-the-covid-19-pandemic.html> adresinden alındı
- Melanlıoğlu, D., & Demir, T. (2013). Türkçe öğrenen yabancılar için konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 389-404.
- Munawaroh, E., & Nurmalasari, Y. (2021). Students Resilience After Pandemic: Learning Loss Recovery. *Psikoeduko: Jurnal Psikologi*, 1– 10.
- Polatcan, F., Alyılmaz, S., & Er, O. (2019). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 384-401.
- Quin, D. (2017). Longitudinal and Contextual Associations Between Teacher-Student Relationships and Student Engagement: A Systematic Review. *Review of Educational Research*. , 345–387.
- Quinn, D. (2016). Seasonal Dynamics of Academic Achievement Inequality by Socioeconomic Status and Race/Ethnicity: Updating and Extending Past Research With New National Data. *Educational Researcher* , 443–453.
- Salmela-Aro, K. (2021). Adolescents' Longitudinal School Engagement and Burnout Before and During COVID-19-The Role of Socio-Emotional Skills". eng. In: *Journal of Research on Adolescence: . The Official Journal of the Society for Resea*, 796–807.

- Scott, R. (2021). *Language and Learning Loss: the evidence on children who use English as an additional language*. Cambridge: The Bell Foundation.
- Simal, F., Mahulauw, D., Leasa, M., & Batlolona, J. R. (2022). Self-Awareness and Mitigation of Learning Loss on Students' Science Learning Outcomes During the Covid 19 Pandemic. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 239–246.
- Susanto, S. (2022). The Challenges of Learning Loss in English Language Learning at Islamic Higher Education in the Post-Pandemic. *Script Journal: Journal of Linguistics and English Teaching*, 140-156.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Zaim, M., Ardi, H., Rosita, N., & Zakiyah, M. (2023). Learning loss in English speaking class: A case study on language acquisition in online learning at higher education. *International Journal of Instruction*, 633-650.